

Pesquisa sobre a Gestão por Processos de Negócio (BPM) nas Organizações

 Português

Este formulário faz parte de uma pesquisa acadêmica de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cujo objetivo é compreender como os profissionais percebem a implementação, os benefícios e os desafios relacionados ao *Business Process Management (BPM)* nas organizações.

 Público-alvo: Profissionais que atuam com ou têm contato com a gestão de processos de negócios.

 Contato: Se você tiver dúvidas ou quiser mais informações sobre a pesquisa, pode entrar em contato com Felipe Souza (Graduando em Ciência da Computação - CIn/UFPE) pelo e-mail frs3@cin.ufpe.br.

As respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e analisadas de forma agregada e anônima. A pesquisa é composta por **5 blocos de perguntas** e leva cerca de **5 a 7 minutos** para ser respondida.

Sua participação é essencial para gerar conhecimento sobre a realidade da aplicação do BPM em diferentes contextos organizacionais.

Agradecemos sua colaboração!

 English

This survey is part of an undergraduate research project aimed at understanding how professionals perceive the implementation, benefits, and challenges of *Business Process Management (BPM)* in real-world organizations.

 Target Audience: Professionals who work with or are involved in business process management.

 Contact: If you have any questions or would like more information about this research, please contact Felipe Souza (Undergraduate Student in Computer Science – CIn/UFPE) at frs3@cin.ufpe.br.

Your responses will be used exclusively for academic purposes and will be analyzed anonymously and in aggregate. The questionnaire is divided into **5 short sections** and takes approximately **5 to 7 minutes** to complete.

By participating, you will be contributing to a deeper understanding of BPM adoption across different business contexts.

Thank you for your valuable input!

* Indicates required question

1. Preferência de Idioma / Language Preference *

Mark only one oval.

Português *Skip to question 2*

English *Skip to question 3*

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em concordância com a pesquisa

Prezado(a) participante, Objetivo da Pesquisa

Esta pesquisa tem como principal objetivo compreender como os profissionais percebem a implementação, os benefícios e os desafios relacionados ao Business Process Management (BPM) nas organizações. O estudo faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Público-alvo

Profissionais que atuam com ou têm contato com a gestão de processos de negócios em diferentes setores organizacionais.

Coleta e Uso de Dados

Os dados fornecidos serão tratados de forma confidencial e armazenados com segurança. Eles não serão compartilhados com terceiros nem utilizados para qualquer outro fim além do desenvolvimento e análise desta pesquisa acadêmica.

Voluntariedade e Direitos

Sua participação é totalmente voluntária. Você pode interromper sua participação a qualquer momento, sem prejuízo algum.

Privacidade e Proteção de Dados

Nenhuma informação que possa identificá-lo(a) será divulgada nos resultados. Todas as respostas serão analisadas de forma anônima e agregada, respeitando os princípios éticos da pesquisa acadêmica.

Declaração de Consentimento

Ao prosseguir e enviar suas respostas, você declara que:

- Leu e compreendeu as informações acima.
- Concorda, de forma livre e espontânea, em participar desta pesquisa.
- Autoriza a coleta e uso das informações fornecidas exclusivamente para os fins aqui descritos.

2. Declaro estar de acordo com os termos de participação nesta pesquisa: *

Mark only one oval.

Sim Skip to question 4

Não

Informed Consent Form in accordance with the research

Dear participant, Research Objective

This study aims to understand how professionals perceive the implementation, benefits, and challenges of Business Process Management (BPM) in organizations. It is part of an undergraduate thesis in Computer Science at the Federal University of Pernambuco (UFPE).

Target Audience

Professionals who work with or are involved in business process management across different organizational sectors.

Data Collection and Usage

All data provided will be kept confidential and stored securely. The information will not be shared with third parties or used for any purpose other than the development and analysis of this academic research.

Voluntary Participation and Rights

Your participation is entirely voluntary. You may choose to withdraw from the study at any time without any penalty or consequence.

Privacy and Data Protection

No identifying information will be disclosed in the research results. All responses will be analyzed anonymously and in aggregate, in accordance with ethical research standards.

Consent Statement

By proceeding and submitting your responses, you declare that:

- You have read and understood the information provided above.
- You voluntarily agree to participate in this research.
- You authorize the collection and use of the information provided exclusively for the purposes described.

3. I declare to agree with the terms of participation in this survey: *

Mark only one oval.

Yes *Skip to question 21*

No

Perfil do Participante

4. País onde atua profissionalmente: *

5. Setor de atuação: *

Check all that apply.

Indústria

Serviços

Tecnologia

Saúde

Governo

Educação

Other: _____

6. Porte da organização: *

Mark only one oval.

Microempresa (até 9 funcionários)

Pequena empresa (10-49)

Média empresa (50-249)

Grande empresa (250 ou mais)

7. Você já participou de algum projeto de melhoria de processos em sua organização? *

Mark only one oval.

- Sim, como responsável ou líder do projeto
- Sim, como membro da equipe
- Não participei diretamente, mas acompanhei
- Nunca participei

8. Participa de algum programa de qualidade ou excelência? *

Mark only one oval.

- EFQM
- ISO 9001
- MBNQA
- Não participa
- Other: _____

Skip to question 9

Entendimento sobre BPM

9. Qual seu nível de conhecimento sobre BPM? *

Mark only one oval.

- Nenhum
- Baixo
- Intermediário
- Alto
- Especialista

10. Você possui alguma certificação relacionada a BPM? *

Mark only one oval.

Sim

Não

11. A sua organização compreende claramente o que é BPM? *

Mark only one oval.

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Não tenho conhecimento

12. O BPM está alinhado à estratégia organizacional? *

Mark only one oval.

Sim

Não

Não sei

Implementação e Estrutura

13. Qual o estágio de BPM na sua empresa? *

Mark only one oval.

- Não iniciado
- Inicial
- Parcialmente implementado
- Amplo
- Maturidade alta

14. Os processos da sua organização possuem responsáveis (pessoa ou área) formalmente designados? *

Mark only one oval.

- Sim, para todos os processos
- Sim, para a maioria dos processos
- Sim, para alguns processos apenas
- Não há responsáveis definidos
- Não sei

15. Existem indicadores de desempenho por processo? *

Mark only one oval.

- Sim, para todos os processos
- Sim, para a maioria dos processos
- Sim, para alguns processos
- Não há indicadores por processo
- Não sei informar

16. Há integração entre BPM e os seguintes elementos? *

Check all that apply.

- Governança
- Gestão de projetos
- TI / Sistemas
- Setor ou área de qualidade
- Especialistas de negócio
- Nenhuma das opções acima

Benefícios e Dificuldades

17. Quais benefícios sua organização obteve com BPM? *

Check all that apply.

- Melhor relacionamento com clientes
- Maior integração entre áreas
- Redução de retrabalho
- Clareza de papéis e responsabilidades
- Agilidade operacional
- Redução de custos ou recursos
- Informatização dos processos
- Other: _____

18. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na implementação do BPM? *

Check all that apply.

- Falta de entendimento sobre BPM
- Falta de patrocinador do projeto (sponsor)
- Falta de apoio da alta direção
- Conflito entre áreas
- Falta de indicadores
- Resistência da cultura organizacional
- Other: _____

19. Na sua opinião, qual o grau de importância dos seguintes fatores para o sucesso do BPM em uma organização? *

Mark only one oval per row.

	1 – Pouco importante	2 – Moderadamente importante	3 – Muito importante
Alinhamento com a estratégia organizacional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Apoio e envolvimento da alta liderança	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Competência e capacitação da equipe de processos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uso efetivo de tecnologia da informação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Definição clara de métricas de desempenho	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Capacidade de adaptação e aprendizado organizacional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gestão do conhecimento e compartilhamento entre áreas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

20. Você gostaria de realizar algum comentário adicional?

Participant Profile

21. Country where you work: *

22. Industry sector: *

Check all that apply.

- Industry
- Services
- Technology
- Healthcare
- Government
- Education
- Other: _____

23. Company size: *

Mark only one oval.

- Microenterprise (1–9 employees)
- Small (10–49)
- Medium (50–249)
- Large (250+)

24. Have you ever participated in a business process improvement project in your organization? *

Mark only one oval.

- Yes, as a project leader or coordinator
- Yes, as a team member
- No direct participation, but I followed the project
- Never participated

25. Does your organization participate in any quality or excellence programs? *

Check all that apply.

- EFQM
- ISO 9001
- MBNQA
- None
- Other: _____

Understanding of BPM

26. What is your level of knowledge about BPM? *

Mark only one oval.

- None
- Low
- Intermediate
- High
- Expert

27. Do you hold any certification related to BPM? *

Mark only one oval.

Yes

No

28. Does your organization clearly understand what BPM is? *

Mark only one oval.

Strongly agree

Somewhat agree

Somewhat disagree

Strongly disagree

I have no knowledge

29. Is BPM aligned with your organization's strategy? *

Mark only one oval.

Yes

No

I don't know

Implementation and Structure

30. What is the current BPM maturity stage in your company? *

Mark only one oval.

- Not started
- Initial
- Partially implemented
- Broad implementation
- High maturity

31. Are the processes in your organization formally assigned to a responsible person or area? *

Mark only one oval.

- Yes, for all processes
- Yes, for most processes
- Yes, for some processes only
- No formal responsibility assigned
- I don't know

32. Are there performance indicators for each process? *

Mark only one oval.

- Yes, for all processes
- Yes, for most processes
- Yes, for some processes
- No performance indicators per process
- I don't know

33. Is BPM integrated with the following elements? *

Check all that apply.

- Governance
- Project management
- Information Technology / Systems
- Quality department or area
- Business subject matter experts
- None of the above

Benefits and Difficulties

34. What benefits has your organization gained from BPM? *

Check all that apply.

- Improved customer relationships
- Better integration between areas
- Reduction of rework
- Clearer roles and responsibilities
- Operational agility
- Cost or resource reduction
- Process digitization
- Other: _____

35. What were the main challenges faced during BPM implementation? *

Check all that apply.

- Lack of understanding about BPM
- Lack of support from top management
- Lack of project sponsor
- Conflicts between departments
- Lack of performance indicators
- Resistance from organizational culture
- Other: _____

36. In your opinion, how important are the following factors for BPM success in an organization? *

Mark only one oval per row.

	1 - Slightly important	2 - Moderately important	3 - Very important
Alignment with organizational strategy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Support and involvement of top management	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Competence and training of the process team	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Effective use of information technology	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Clear definition of performance metrics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Organizational learning and adaptability	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

37. Would you like to make any additional comments?

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

